

BOLA HUQUQ VA MANFAATLARINI TA'MINLASHNING MEXANIZMLARI

Esanova Kamola Ilhomjon qizi

O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi Xalqaro Munosabatlar yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Email: esanovak7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184975>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola huquqlari, ularni himoya qilinishining yuridik asoslari, ushbu sohada amalga oshirilayotgan ishlar hamda uning mazmun – mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bola, bola huquqlari, yosh avlod, insonparvarlik tamoyillari, huquq va erkinliklar, «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi qonun, huquqiy madaniyat.

Sog'lom avlod jamiyatning eng kata boyligi hisoblanadi. Yosh avlod qadrlanmagan jamiyat hech qachon mukammal va tez rivojlana olmaydi. Kelajakni ishonib topshirish uchun har qanday jamiyat o'sib kelayotgan yosh avlodni qadrlamog'i, uning har tomonlama sog'lom qilib tarbiyalanishiga sharoit yaratib bermog'i lozim. Bolalar har doim davlat va jamiyat tomonidan g'amxo'rlik qilish va qo'llab-quvvatlashga muhtojdirlar. Bu ularga inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bilan berilgan huquqdir. Ya'ni deklaratsiyaning 25-moddasida ta'kidlanganidek: "Onalik va bolalik alohida g'amxo'rlik va yordam huquqini beradi"¹. Shunday ekan, har bir davlatda, jumladan, O'zbekiston respublikasida ham bola huquqlari kafolatlari ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Yangi tarix davridan inson huquqlarini ta'minlash borasidagi harakatlar umumbashariy hamkorlikdir, jumladan, bola huquqlari sohasi ham bu hamkorlikning bir bo'lagidir. Bu boradagi hamkorlikda davlatlar oldidagi vazifalar teng huquqlilik, xalqaro huquq normalarini va shartnoma majburiyatlarini vijdonan ado etish, davlat suverenitetini hurmat qilish asosiy jihatlardandir.²

1948-yil BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilingan. 1989-yil 20-noyabrda esa Bosh Assambleya rezolyutsiyasi asosida "Bola huquqlari to'g'risida"gi Konvensiya qabul qilindi. Unga ko'ra bola huquqlari bu – bolaga nisbatan inson huquqlari toifasi, irqi, jinsi, tili, dini, tug'ilgan joyi, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiyligi, ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, har bir bola ega bo'lishi kerak bo'lgan huquq va erkinliklar majmuyidir. Xalqaro huquqda 18 yoshga yetmaganlarning barchasi bola deb tan olingan. O'zbekiston respublikasi bu konvensiyani 1992-yil 9-dekabrda ratifikatsiya qildi. Keyinchalik 2008-yil 7-yanvarda O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi qonuni qabul qilinib, unga ko'ra bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilab berildi.

Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish, bola huquqlarining kafolatlari ta'minlash va ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlarni bajarishning ta'sirchan tizimini yaratish maqsadida 2019-yil 22-aprelda yana bir huquqiy hujjat: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "***Bola huquqlari kafolatlari yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida***"gi PQ-4296-son qarori qabul qilindi va unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha

¹O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-“O'zbekiston”-2021

²Maqsudova, Gulbahor, & Sattorova, Muxarram Abdurazzoqovna (2021). KONSTITUTSIYA VA QONUNLARDA BOLA HUQUQLARINING HIMOYASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (10), 1116-1120.

vakili (Ombudsman) o'rinbosari – Bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimi joriy etildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Bola huquqlari to'g'risida"gi konvensiyasini bajarish strategiyasini va bola huquqlari masalalari bo'yicha boshqa hujjatlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi.³

Mazkur huquqiy hujjatlar dabolalar, shuningdek, aholining boshqa barcha qatlami vakillarining ham bola huquqlari sohasidagi huquqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishga kata e'tibor qaratilgan. Bu yo'nalishda huquqiy tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi. Bu boradagi tegishli xalqaro hujjatlar, parlamentning qonun va qarorlari, mamlakat Prezidentining g'oyalari, tegishli farmon va farmoyishlari ijrosining samarasi o'laroq, bugungi kunda mamlakatimizda maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalari, oliy o'quv yurtlari va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limda huquqiy ta'lim tizimi yaratildi. Bola huquqlarini o'rganish masalasi mazkur tizimning tarkibiy qismiga aylandi.

Alohida qayd etish kerakki, aholda bola huquqlariga oid huquqiy madaniyatni shakllantirishda hukumat tomonidan qabul qilingan quyidagi dasturiy hujjatlar ham muhim ahamiyatga ega. Har yili qabul qilinadigan davlat dasturlarida yoshlar muammosi doimo diqqat markazida bo'lmoqda. Ayniqsa, **2008-yilning «Yoshlar yili», 2010-yilning «Barkamol avlod yili», 2014-yilning «Sog'lom bola yili»** deb e'lon qilinishi bolalar, yoshlar va ularning tarbiyasi davlat siyosatining bosh masalasi ekanligini ko'rsatib berdi. Ayniqsa, bu borada mamlakat miqyosida amalga oshirilayotgan turli tadbirlar yoshlarning huquqiy madaniyatini, ularning huquq va erkinliklarini samarali amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bola huquqlarini yanada keng doirada kafolatlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **2020-yil 29-maydagi "Inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"**gi navbatdagi qarori Bola huquqlari bo'yicha vakil o'z vakolatlarini mustaqil hamda davlat organlari va ularning mansabdor shaxslariga tobe bo'lmagan tarzda bajarishi, daxlsizlik huquqidan foydalanishi va u O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emasligi kabi qoidalarni qat'iy belgilab qo'ydi.⁴

Davlatimiz tomonidan bola huquqlarini nechog'li kafolatlanganligini nafaqat mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan sa'y-harakatlarda, balki qator normativ-huquqiy aktlarda ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar bobida tegishli javobgarlik normalari o'rnatilgan. Chunonchi, Voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash, voyaga yetmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish, voyaga yetmagan bolalarni tilanchilik qilishga majbur qilish, o'n olti yoshga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, ularga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish kabi jinoyatlar uchun qat'iy jazo choralari belgilab qo'yilgan. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, davlatimizning bola huquqlarini himoya qilish yuzasidan Konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo'yilgan normalarni hayotga izchil tadbiriq etish yo'lida olib borayotgan siyosati bolaga va uning huquqlarini ta'minlashga qaratilgan. Biror bir bolaning huquqi sud organining asoslantirilgan

³Maqsudova, Gulbahor, & Sattorova, MuxarramAbdurazoqovna (2021). KONSTITUTSIYA VA QONUNLARDA BOLA HUQUQLARINING HIMOYASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (10), 1116-1120.

⁴file:///C:/Users/user/Downloads/konstitutsiya-va-qonunlarda-bola-huquqlarining-himoyasi.pdf

qaroridan tashqari hech bir organ yoki mansabdor shaxs tomonidan cheklanishi mumkin emas.⁵

Xulosa o`rnida ta`kidlash joizki, mamlakatimizda bolalar huquqini himoya qilishning zarur huquqiy bazasi yaratildi. Unga ko`ra bola huquqlarini amalga oshirish va himoya qilish mexanizmi ishlab chiqilib, davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining izchil olib borilayotgan faoliyatida namoyon bo`lmoqda. Shu bois, bola huquqlarini ta`minlash va himoya qilish uchun zarur bo`lgan huquqiy va tashkiliy sharoitlar va kafolatlar yaratish O`zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo`nalishlaridan biri bo`lib hisoblanadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. file: /// C: / Users / user / Downloads / Azirbaev + Salamat.pdf
2. [file: /// C: / Users / user / Downloads / konstitutsiya-va-qonunlarda-bola-huquqlarining-himoyasi. pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/konstitutsiya-va-qonunlarda-bola-huquqlarining-himoyasi.pdf)
3. [https: // gospodarkainnowacje. Pl / index. Php / poland / article / view / 1273 / 1183](https://gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/1273/1183)
4. [https: // lex. Uz / acts / - 1297315](https://lex.uz/acts/-1297315)
5. [https: // yuz. Uz / uz / news / bola-huquqlarini-himoya-qilish-tizimini-takomillashtirish-boyicha-qoshimcha-chora-tadbirlar-togrisida](https://yuz.uz/uz/news/bola-huquqlarini-himoya-qilish-tizimini-takomillashtirish-boyicha-qoshimcha-chora-tadbirlar-togrisida)
6. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va uning fakultativ protokollari". Toshkent - 2009, 7-b
7. Maqsudova, Gulbahor, & Sattorova, Muxarram Abdurazoq qovna (2021). Konstitutsiya va qonunlarda bola huquqlarining himoyasi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (10), 1116-1120.
8. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-"O'zbekiston"-2021

⁵ file:///C:/Users/user/Downloads/konstitutsiya-va-qonunlarda-bola-huquqlarining-himoyasi.pdf